

**LA EDUCACIÓN SOÑADA: UNA PERSPECTIVA
ARTÍSTICA PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCA-
TIVA ECUATORIANA**Dream education: An artistic perspective for the transfor-
mation of Ecuadorian education**Juan José Rocha-Espinoza**Universidad de las Artes. Guayaquil
Ecuador. <https://orcid.org/0000-0001-7886-2194>**José Sánchez-Santamaría**Universidad Castilla. La Mancha,
España. <https://orcid.org/0000-0002-5179-4555>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17743742>**RESUMEN**

Este artículo tiene como propósito indagar la visión de educación ideal que tienen los estudiantes universitarios ecuatorianos, mediante reflexiones artísticas posteadas en el hashtag #LaEducaciónSoñada en la red social X, a tal efecto, se recopiló información publicitaria de arte durante la pandemia, entre los años 2020 y 2021. Se utilizó metodología mixta, con estrategias de muestreo y técnicas de Visual Thinking, donde se exploraron experiencias educativas previas en entornos tradicionales, para luego aplicar ámbitos pedagógicos soñados. Para ello, se identificaron tres ejes clave: metodologías activas centradas en el estudiante, ambientes educativos inclusivos, y la integración del arte como herramienta didáctica-pedagógica. Los resultados acentúan la necesidad de una educación gratuita, creativa y basada en el respeto, con docentes comprometidos y espacios que fomenten la libertad y la diversidad. Se concluye que la transformación educativa requiere diálogo interdisciplinario, formación docente en competencias emocionales y metodológicas, y políticas que prioricen la creatividad en entornos equitativos. El estudio evidencia el potencial del arte para humanizar la educación y promover pensamiento crítico.

Palabras claves: Educación soñada, educación artística, metodologías activas, transformación educativa.

ABSTRACT

This article aims to investigate the vision of ideal education held by Ecuadorian university students, through artistic reflections posted on the hashtag #LaEducaciónSoñada on the social network X. To this end, advertising information on art was collected during the pandemic, between 2020 and 2021. A mixed methodology was used, with sampling strategies and Visual Thinking techniques, where previous educational experiences in traditional environments were explored, and then dreamed pedagogical areas were applied. To this end, three key axes were identified: active methodologies centered on the student, inclusive educational environments, and the integration of art as a didactic-pedagogical tool. The results emphasize the need for free, creative, and respect-based education, with committed teachers and spaces that foster freedom and diversity. It is concluded that educational transformation requires interdisciplinary dialogue, teacher training in emotional and methodological competencies, and policies that prioritize creativity in equitable environments. The study highlights the potential of art to humanize education and promote critical thinking.

Keywords: Dream education, art education, active methodologies, educational transformation.

INTRODUCCIÓN

Cuando se piensa en el cambio en la educación del Ecuador, este acto se convierte en una tarea que debe ser generada con la mayor relación subjetividad-objetividad, elementos que permiten coexistencia entre arte, ciencia, diseño e ingeniería desde una perspectiva epistemológica propio de todas las disciplinas humanas (Sánchez y otros 2024). Esta aseveración a su vez, contempla la complejidad y diversidad que representa un imaginario como el educativo, pues no se puede dar por descartado lo que se ha construido hasta ahora, ni se pueden generar ideas subjetivas sobre quienes forman parte de esta, sobre todo, el profesorado. Más bien, se debe pensar en formas de recoger el sentir y las perspectivas de quienes han podido experimentar los procesos de aprendizaje, dentro del sistema educativo ecuatoriano, para que se presente con una base objetiva y como punto de partida de una propuesta formativa transformadora a futuro.

En este escrito se pretende, recoger las impresiones y reacciones de estudiantes de nivel universitario respecto a la educación ideal, mediante un ejercicio realizado durante los años entre 2020 y 2021, en la que se propuso a estudiantes de la Universidad de las Artes¹ de Ecuador construir una reflexión a raíz de la temática de la educación soñada, argumento que se plasmó en la red social Twitter, en la actualidad X, con el hashtag #LaEducaciónSoñada. Es importante tener en cuenta que, durante el periodo de años indicado, el mundo atravesó el confinamiento a raíz del COVID-19, que llevó a las escuelas y universidades a cerrar sus puertas, para proponer un modelo

¹ Estudiantes de diversas carreras que cursaron las asignaturas de Catedra: Diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares en artes, Catedra Libre: Metodología de la Enseñanza y Laboratorio Interdisciplinar.

educativo desde la virtualidad y/o en línea.

Es importante comprender que, durante el tiempo de la pandemia se debió optimizar las formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no obstante, las complicaciones propias de la surgencia imprevista del cambio, conllevó a un cambio estrepitoso en la educación, sobre todo a nivel de estrategias y técnicas metodológicas, por lo tanto, se puede afirmar el cambio del rumbo del modelo de impartición de clase (Casquete y Delgado, 2023; Cujia Berrío, 2023; Gil y otros, 2023). De hecho, la estrategia de enseñanza se reconfiguró, pues, de educación presencial, se convirtió de manera intempestiva y permanente en educación a distancia.

En ese contexto, hay que tomar en cuenta que la realidad educativa en el país durante el confinamiento a causa de la pandemia, tuvo complejidades particulares. Condición que aún continúa, siendo actualmente atravesada por la desigualdad, pues no todos los estudiantes a nivel básica, bachillerato y universitario puede acceder a la educación por cuestiones de conectividad, vinculado a factores como ruralidad, recursos tecnológicos y económicos. (Cárdenas y otros, 2022; López y otros, 2021) El panorama no solo afectó a Ecuador como país, sino que es una reproducción con características similares que se da en la mayoría de los países de América Latina (Tejedor y otros., 2020; Torres y otros, 2021).

Es así como, bajo las circunstancias de la época, la reflexión no fue realizada en el momento crucial, más bien, es digno considerar al momento como una ventana de oportunidad ante la reflexión. Experiencias que se desarrollaron durante la investigación en instituciones educativas públicas y particulares en el país, se configuraron en ambientes de una educación tradicional, para luego confron-

tarla con la educación soñada. En este sentido, se debe comprender a esa educación tradicional que se encuentra centrada en la figura del docente permanentemente presente, además basada en el enciclopedismo, con metodologías tradicionales como el dictado o la intervención constante del docente en el proceso (Abramowski y Sorondo, 2023), con un sistema de evaluación basado en la medición de la asimilación de contenidos, con un rol pasivo y dependiente por parte de los estudiantes y mediante un instrumento escrito (Tirado y otros., 2021).

Por ende, la intención del ejercicio no es solo realizar una radiografía de la realidad que estos experimentaron durante el proceso, sino es poder pensar en un modelo de educación con características activas, centrada en el estudiante, que propicie la autonomía de este, que brinde espacios de aprendizaje amigable, que promueva la creatividad y que sea el resultado del dialogo disciplinar entre las diversas áreas del conocimiento del arte. Para esto fue propicio profundizar temáticas como metodologías activas de aprendizaje, ambientes del aprendizaje, enseñanza desde, para y a través las artes.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Las metodologías activas de aprendizaje están basadas en la construcción del conocimiento donde el estudiante es protagonista del proceso de aprendizaje, por cierto, es de construcción colectiva (Berrón y Arriaga, 2022; Navarrete y otros, 2023; Salido, 2020; Supanc y otros, 2017). En este sentido, este puede trabajar de manera colaborativa y cooperativa, alcanzar aprendizajes mediante la exploración e investigación, adquirir conocimientos de tipo significativo, donde desarrolle habilidades. Esto mediante las diversas propuestas metodológicas como el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Basado en Problemas,

Desing Thinking, Visual Thinking, entre otros.

Estas metodologías activas se dan en los ambientes de aprendizaje, los cuales se propician acciones desde el docente y la institución. En consecuencia, hablar de este tema es hablar específicamente de la capacidad que existe desde el docente de poder generar un ambiente favorable, para que el proceso educativo se dé tanto dentro como fuera del aula de clase (Baeta y Pedro, 2019; Clarkin y otros, 2018; Doña y de Maturana, 2015; Rivas y otros, 2023). También la institución educativa debe promover la creación de ambientes de aprendizaje cónsonos y estos deben estar encaminados al espacio físico y al contexto; sobre todo, debe propiciar un aprendizaje amigable, mediante la interacción y así construir conocimiento.

La enseñanza en artes como término acuñado desde algún tiempo, se refiere al proceso educativo que se da en la educación artística, en este sentido, esta engloba a todas las ramas del arte: escénico, musical, visual, literatura, y otras donde la corporalidad está interviniendo. Sin embargo, en la actualidad está propuesto un término mucho más consolidado, como el de enseñanza desde, para y a través de las artes, este principio permite que la enseñanza en artes no sea una perspectiva única, si no que se encuentre con el dialogo, con la pedagogía y otras áreas del conocimiento, este se viene construyendo a raíz de experiencias de Bala y Albacan (2013) y Fernández (2022).

El proceso educativo puede proponerse desde la contribución que pueden dar las disciplinas artísticas a las diversas propuestas educativas, esta cuestión del diálogo desde las artes no es algo nuevo, más bien ya está construida desde métodos como el de Rudolf Steiner², Reggio

2 Propuesta por Rudolf Steiner, quien logra con-

Emilia³ y Montessori⁴. En consiguiendo, proponer una enseñanza desde, para y a través de las artes, no se limita a la enseñanza en artes, sino a poder realizar una propuesta pedagógica que se enriquece desde la vivencia de las artes y que puede ser aplicada en las matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, entre otras (Clarkin y otros, 2018), a través el uso de las metodologías activas de aprendizaje.

Como complemento, es necesario tomar en cuenta la importancia de la formación del profesorado con bases metodológicas, basado en competencias (Calero y Rodríguez, 2020; Kizilgol y Kasapoglu, 2024; Oud-Groote, 2024), con conocimientos y artísticos; sobre todo, teniendo en cuenta la importancia de las emociones para el manejo de grupos de personas y como ayudar a que estos también trabajen en sus emociones (Bottling y otros, 2024; Mondí y otros, 2021; Sauli y otros., 2022), en este sentido, se puede generar cambios en la educación, tomando en consideración la importancia de los procesos creativos (Fischer y Barabasch, 2023) y como estos pueden darse mediante los diálogos interdisciplinarios desde el arte con otras áreas del conocimiento (Hughes y otros, 2022)

En relación con el cambio en la educación, es importante resaltar que, a pesar que el modelo STEM

solidar un modelo educativo centrado en el estudiante basado en el arte, inclusive incorpora asignaturas netamente artísticas hasta bachillerato en el modelo. (Frans, 2018)

3 Reggio Emilia propuesta por Loris Malaguzzi, debe nombre del modelo a la ciudad donde se implementó, en esta propuesta pedagógica el aprendizaje está centrado en el estudiante que aprende por medio de actividades y materiales, tiene un contenido artístico considerable. (Lee-Johnson, 2023; Oviedo & Yu, 2023; Vecchi, 2018)

4 María Montessori, consolida su propuesta metodológica centrada en el niño, propone un modelo basado en materiales didácticos que permiten la adaptación al mundo real, inclusive desarrolla material para que el niño pueda hacer lectura musical. (Lesley, 2022; Montessori, 2012; Randolph y otros, 2023; Ellison, 2023)

que en la traducción de sus siglas significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se encuentre en la actualidad como una tendencia referente en el cambio en la educación (Eblen y otros, 2023; Viskupic y otros, 2022), se debe propiciar un dialogo más abierto, al ya conocido STEAM donde se involucra al arte (Hughes y otros, 2022), para hacer comprender al arte como método, herramienta, esencia, que permite generar pensamiento crítico, sensibilidad humana y construcción de comunidad para poder de reflexionar. Estas últimas cuestiones permiten situar la intención de esta investigación en pretender humanizar el proceso educativo mediante el cambio metodológico.

METODOLOGÍA

Para el presente estudio, se ha propuesto un método de investigación de tipo mixta, pues se han recogido formas de pensar y de concebir la educación, desde la experiencia personal de los estudiantes durante su proceso educativo en las diversas escuelas y colegios de los cuales proviene, para luego realizar un proceso reflexivo de carácter hermenéutico. El ejercicio de muestreo fue realizado con la reflexión en nueve paralelos o asignaturas de las carreras de Creación Teatral (CT), Producción Musical (PM), Artes Musicales y Sonoras (AMS) y Pedagogía de las Artes y Humanidades (PAH), durante el periodo 2020B que inició en octubre del mismo año hasta 2021B finalizando en febrero 2021. La tabla 1 muestra los periodos académicos, número de estudiantes, asignaturas y carreras.

TABLA 1.

Muestra de número de estudiantes, por periodo, asignatura y carreras

Periodo académico	No. De estudiantes	asignatura	carrera.
2020B	20	Metodología de la enseñanza	CT, PM, AMS
2020B	29	Catedra diseño curricular	PAH
2020B	30	Laboratorio en comunidad	PAH
2021A	7	Metodología de la enseñanza	CT
2021A	22	Catedra diseño curricular	PAH
2021A	23	Laboratorio en comunidad	PAH
2021B	5	Metodología de la enseñanza	CT
2021B	20	Catedra diseño curricular	PAH
2021B	22	Laboratorio interdisciplinar	PAH
Total	178	9	4

Fuente: Los autores (2025)

El esbozo pre-experimental se ejecutó como diseño de la investigación, en este sentido se coloca al grupo, la variable y la medición de la variable en el marco de categorías (Bernal, 2016:146). Como se ha mencionado el proceso aplicado tuvo como objeto de estudio a los estudiantes quienes pudieron expresar las reacciones que les genera la pregunta ¿Cómo sueñas la educación? A partir de ahí, se concreta mediante la creación artística que permite expresar aquellas subjetividades que derivan del proceso crítico y que permite una retroalimentación que deriva en propuestas de cambio, como elemento objetivo.

El procedimiento se ejecutó de manera virtual y presencial, el primero por motivo de confinamiento por el COVID-19, se desarrolló a través de redes sociales. Mientras que, el encuentro presencial se realizó en los ambientes de aprendizaje en el aula clase, donde se reflexionó y discutió de manera crítica sobre la realidad de

la educación y experiencias en el sistema educativo. La propuesta reflexiva resultante fue plasmada en una creación artística donde la mayoría escogió el dibujo para asentar aquello que le permite responder la pregunta ¿Cómo sueñas la educación?

Una vez realizadas las creaciones se subían en la red social X con la etiqueta #LaEducaciónSoñada, con el fin de hacer evidencia del ejercicio, además como propósito secundario para marcar tendencia. En este sentido, se puede corroborar la evidencia al ingresar en el espacio de búsqueda de la red social, además en las reflexiones realizadas en cada posteo. En este sentido, la metodología activa de aprendizaje *Visual Thinking*⁵ se utilizó como método para las creaciones realizadas, imágenes como videos, que conlleven a la reflexión de la realidad de la educación creando un bucle circular entre el proceso, la creación, la reflexión y la propuesta

5 Metodología activa de aprendizaje que propone la criticidad y generación del pensamiento el uso de imágenes (Albert y otros., 2022; Cerqueira y otros., 2023)

TABLA 2

Categorización de expresiones

Eje temático	Palabras claves
Ambientes educativos	Educación gratuita, laica, calidad, derechos, libertad, presencial, estudiantes felices, sin barreras materiales, sin barreras mentales, educación sexual, educación pública para todas y para todos, motivación, humana, sin recortes de presupuesto, crear nuevos conocimientos, inclusión, igualdad.
Metodologías activas	Docentes apasionados y comprometidos, investigación, innovación, descubrimiento, formación docente, humana, crear nuevos conocimientos.
Educación en artes	Intercultural, artes, diversidad, creatividad, la duda es bienvenida, Nada sea un tabú, igualdad, inclusión, sin estereotipos de belleza, humana.

Fuente: Los autores (2025)

Ilustración 3. Ilustración de posts elaborado por los estudiantes en la red social X. Énfasis Libertad

En este caso, como en muchos posts se mantiene la palabra libertad, sobre todo, una educación en libertad que permite explorar reflexionar y jugar, como lo expresa el estudiante. Pareciera que la mayoría de los procesos educativos vividos en las escuelas, se parecen a la crítica realizada por Foucault, en su texto *Vigilar y castigar*, donde asemeja una relación entre espacios penitenciarios y los espacios educativos (Foucault, 2002). Más aún, si esos espacios no empiezan a tener presente la importancia del cuerpo, no se puede deshumanizar la educación, sin tener en cuenta que el ser humano es una composición compleja, que no se reduce a sólo recibir órdenes.

De igual manera, se logra observar como otra estudiante expresa que no debe haber límites, en este sentido, hace referencia a que los entornos y espacios educativos no sólo

se desenvuelvan bajo una estructura de cuatro paredes, sí no que la exploración y la naturaleza forme parte de ese proceso de aprendizaje con el mundo real, además, de la importancia que tiene el construir conocimiento desde otros espacios, como por ejemplo visitas a museos, desde los cuales se puede generar un aprendizaje visual, cultural y artístico.

La ilustración 4 permite conectar con el punto temático de metodologías activas, por ende, se hace relación este con la formación docente, un eje relevante al momento de implementar los procesos de educativos. Pues, quienes se encargan de consolidar los conocimientos mediante la metodología dentro de las aulas de clase, son los docentes. Por ello, se debe abordar como resultado el significado de profesor innovador y creativo, para una enseñanza creativa, que su espacio de aprendizaje sea el diálogo disciplinar.

Ilustración 4. Ilustración de posts elaborado por los estudiantes

tes en la red social X. Crítica al quehacer docente

Mediante las imágenes de los posts se puede observar que sin expresar de manera negativa una crítica hacia el quehacer del docente, se exterioriza la necesidad de que esta educación sea sincera, justa, basada en el respeto, donde la duda sea bienvenida, con docentes apasionados y comprometidos. En este sentido, es muy importante que ese ambiente amigable en el proceso educativo vaya de la mano con las metodologías activas, que permita al estudiante ser protagonista del aprendizaje, mediante la exploración, con trabajos colaborativos, autónomos, que promuevan la criticidad, etc. Para crear conocimiento y fortalecer habilidades (Acevedo & Lazar, 2022).

Esa formación docente, la cual esta propuesta desde las metodologías activas de aprendizaje también debe tener un abordaje enmarcado en la enseñanza desde, a través y para las artes (Ilustración 5). Dentro de los resultados expresados por los estudiantes, indican que es importante una educación que tome en cuenta cuestiones como la interculturalidad, la diversidad, la inclusión, etc., pues, son temáticas que deben fortalecer el ejercicio educativo, ya que permiten que se promueva un ambiente de aprendizaje amigable, donde lo importante es la comprensión del otro, como lo propone Morín 1999, el enseñar la comprensión.

Ilustración 5. Ilustración de posts elaborados por los estudiantes en la red social X. Educación con promoción a la creatividad

Como se puede observar en la ilustración 5, se hace referencia a una educación que promueva la creatividad. El beneficio de la educación desde, a través y para las artes permite que los estudiantes puedan crear, imaginar y soñar, liberándolos de prejuicios, estereotipos, paradigmas, que son sembrados en una educación tradicional que inclusive se da desde casa o que está determinado por un sistema económico (Herraiz y otros, 2022). Al final el arte, es la expresión del ser humano que conduce a comunicar ideas y transmutar emocionalidades.

También, ese poder liberarse de estereotipos, permite que los estudiantes puedan ahondar en una educación que evite juicios morales o preconcepciones aceptadas desde una cultura occidental sometida a creencias de tipo religioso, donde las cuestiones naturales del ser humano se convierten en tabúes. De igual manera un paradigma de estereotipo de belleza anglosajona, donde termina imponiendo culturas extranjeras, quitando la riqueza de la diversidad de las poblaciones indígenas, afro, montubias; o que propone medidas corporales aceptadas, generando las fobias.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

El ejercicio realizado con el *hashtag* #LaEducaciónSoñada, proporcionó una plataforma para que un grupo de estudiantes expresaran sus visiones sobre el sistema educativo. Sus dibujos y reflexiones ofrecen perspectivas para la transformación educativa, destacando la importancia de integrar el arte en los procesos de enseñanza-aprendizaje para promover la creatividad, la inclusión y el diálogo en las aulas. Pues, la educación soñada es el conjunto de estrategias didácticas que promueve la educación integral.

En el contexto de la investigación, la reflexión permite que exista un proceso de discusión y retroalimentación. Las ventajas de que la infor-

mación tratada quede en la base de datos de la red social, permiten retomar las veces necesarias a la lectura del ejercicio. En este sentido, se pudo categorizar de acuerdo a ejes temáticos, palabras claves y confrontación con bibliografía, de esta forma aquellas ideas subjetivas se convierten en resultados basados en evidencia escrita sobre la temática investigada.

Mediante las imágenes de los posteos se puede observar que sin expresar de manera negativa una crítica hacia el quehacer del docente, se exterioriza la necesidad de que esta educación sea sincera, justa, basada en el respeto, donde la duda sea bienvenida, con docentes apasionados y comprometidos. En este sentido, es muy importante que ese ambiente amigable en el proceso educativo vaya de la mano con las metodologías activas, que permita al estudiante ser protagonista del aprendizaje, mediante la exploración, con trabajos colaborativos, autónomos, que promuevan la criticidad, etc. Para crear conocimiento y fortalecer habilidades.

La formación docente, que está propuesta desde las metodologías activas de aprendizaje también debe tener un abordaje con la enseñanza desde, a través y para las artes. Dentro de los resultados expresados por los estudiantes, indican que es importante una educación que tome en cuenta aspectos como la interculturalidad, la diversidad, la inclusión, libertad, pues, son temáticas que deben fortalecer el ejercicio educativo, ya que permiten que se promueva un ambiente de aprendizaje amigable, donde lo importante es la comprensión del otro.

La importancia de integrar el arte en los procesos de enseñanza-aprendizaje se ha destacado en diversas investigaciones. Por ejemplo, Bala y Albacan (2013) proponen que la enseñanza desde, para y a través de las artes, permite un diálogo

entre la pedagogía y otras áreas del conocimiento. Además, Fernández (2022) resalta la búsqueda de convivencia y ciudadanía a través de la música en la educación. De hecho, la música, como componente de la educación artística, forma parte de los recursos con los que dispone el docente para la formación en valores.

Las metodologías activas de aprendizaje, como el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado en Problemas, también han sido ampliamente estudiadas. Berrón y Arriaga (2022) sugieren que estas metodologías permiten que el estudiante sea protagonista del proceso educativo. Supanc y otros (2017) destacan los efectos positivos de las metodologías cooperativas en la educación. Estas metodologías colectivas también buscan el aprendizaje colaborativo entre pares, muy efectiva para la co-evaluación.

La formación docente es otro aspecto crucial. Calero y Rodríguez (2020) enfatizan la relevancia de las competencias transversales en la formación del profesorado. Sauli y otros (2022) abordan la importancia de las competencias emocionales en la educación. En la actualidad existen muchas deficiencias en Latinoamérica en materia de formación docente. En este sentido Garay y otros (2022), proponen componentes de gradualidad, creatividad, reflexión crítica e integración teórica-práctica como aporte a una educación transformadora.

Finalmente, la inclusión y la diversidad son temas recurrentes en la literatura educativa. Morin (1999) propone la enseñanza de la comprensión como un elemento fundamental para promover un ambiente de aprendizaje amigable. (Hughes y otros, 2022) sugieren que la integración del arte con metodología STEM puede aumentar el aprendizaje científico y promover la equidad, promoviendo en los estudiantes una comprensión

efectiva del contenido disciplinar, así como habilidades de comunicación que vinculen el aprendizaje creativo y colaborativo.

CONCLUSIONES

Este ejercicio investigativo desarrollado, permitió establecer una perspectiva interesante sobre las características que debería tener un proceso educativo, sobre todo, si se analizan experiencias de países como Finlandia, Singapur, Dinamarca, y otros, donde la educación promueve la creatividad artística. La investigación pudiese contribuir a desnudar una realidad constante que permite comprender el estado en el que se encuentra el sistema educativo de Ecuador. Aunque la investigación realizada mediante el *Visual Thinking* no delimita un estudio del estado estructural de las instituciones educativas en el país, posibilita la tenencia de ideas de cómo está trazada esa realidad, no descartándose un análisis de campo y más profundo.

A raíz de ejercicio, se concluye que es factible pensar en una propuesta metodológica que permita la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo. Esta debe tener ciertas características como gratuidad, de calidad, inclusiva, que tome en cuenta la diversidad, que suscite la interculturalidad, basada en el arte y promueva el aspecto cultural; sobre todo, que sea para todos y para todas. Es este segmento donde los estudiantes con sus ideas aporten al currículo educativo, al fin y al cabo, ellos constituyen el objetivo destino.

Puesto que lo expresado por los estudiantes permite trazar tres ejes: Ambientes educativos, formación docente, enseñanza en artes, ejes que permiten estar en diálogo constantemente, esto quiere decir, que para propiciar ambientes educativos favorables, es importante tener docentes formados en diversos méto-

dos centrados en el estudiante, entre estos, metodologías activas del aprendizaje, con un componente que proviene de las disciplinas artísticas, para promover en las aulas de clase un aprendizaje como resultado del diálogo disciplinar, con experiencias que son fruto de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad que las promueve.

La propuesta metodológica a diseñar, debe tener como características: didáctica hacia el objeto de aprendizaje y basada en el estudiante, calidad, inclusiva, para que sea democratizada en todas las instituciones educativas del país, de esta manera aportar a la construcción de una educación exitosa para todos y todas, donde el desarrollo de habilidades y de competencias no esté categorizada según la realidad económica, sino que sea universal, que permita el desarrollo de todos los destinatarios del sistema educativo (Sánchez y Ballester, 2016).

REFERENCIAS

- Abramowski, A. L., & Sorondo, J. (2023). La crítica a la escuela tradicional desde la perspectiva de la educación emocional. *Perfiles Educativos*, 45(181), 161–178. <https://doi.org/10.22201/II-SUE.24486167E.2023.181.60516>
- Acevedo, E., & Lazar, A. J. (2022). Active Learning and Interpersonal Skills Development among First-Generation College Students. *International Studies Perspectives*, 23(3), 249–270. <https://doi.org/10.1093/ISP/EKAB010>
- Albert, C. N., Mihai, M., & Mudure-Iacob, I. (2022). Visual Thinking Strategies—Theory and Applied Areas of Insertion. *Sustainability (Switzerland)*, 14(12), 7195. <https://doi.org/10.3390/su14127195>
- Baeta, P., & Pedro, N. (2019). Innovative educational environments vs regular classrooms: Analysis of

pedagogical dynamics and learning activities. Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2019-June. <https://doi.org/10.23919/CISTI.2019.8760765>

Bala, S., & Albacan, A. I. (2013). Workshopping the revolution? On the phenomenon of joker training in the Theatre of the Oppressed. *Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance*, 18(4), 388–402. <https://doi.org/10.1080/13569783.2013.836915>

Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales (Vol. 3).

Berrón-Ruiz, E., & Arriaga-Sanz, C. (2022). Music Teach less and let learn: reformulating music education through active methodologies in the Bachelor's Degree in Teaching. *Opus*, 28. <https://doi.org/10.20504/OPUS2022.28.25>

Bottling, M., Weiß, J. K., & Kärner, T. (2024). Participation, motivation, and emotional states in the course of VET teacher training: results of an 18-months longitudinal study. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 16(1), 1–35. <https://doi.org/10.1186/S40461-024-00162-4/FIGURES/5>

Calero-López, I., & Rodríguez-López, B. (2020). The relevance of transversal competences in vocational education and training: a bibliometric analysis. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/S40461-020-00100-0/TABLES/1>

Cárdenas-Tapia, J., Pesántez-Avilés, F., & Torres-Toukouridis, A. (2022). Mothers, fathers, and guardians in education during the pandemic. The rural-urban dichotomy in Ecuador. *Iconos*, 26(74), 95–115. <https://doi.org/10.17141/ICONOS.74.2022.5226>

Casquete-Tamayo, E. J., & Del-

gado Mendoza, H. (2023). Effects of the pandemic on education, training, teaching work and student learning. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 3. <https://doi.org/10.56294/SALUD-CYT2023332>

Cerqueira, A. R., Alves, A. S., Monteiro-Soares, M., Hailey, D., Loureiro, D., & Baptista, S. (2023). Visual Thinking Strategies in medical education: a systematic review. *BMC Medical Education*, 23(1), 536. <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04470-3>

Clarkin-Phillips, J., Carr, M., Thomas, R., Tinning, A., & Waitai, M. (2018). Fostering the Artistic and Imaginative Capacities of Young Children: Case Study Report from a Visit to a Museum. *International Journal of Early Childhood*, 50(1), 33–46. <https://doi.org/10.1007/S13158-018-0211-2/METRICS>

Cujia Berrío, S. E. (2023). Educational transformations in pandemic contexts. Virtual and face-to-face education in conflict. *Revista Venezolana de Gerencia*, 28(102), 650–664. <https://doi.org/10.52080/RVGLUZ.28.102.13>

Doña, A. M., & de Maturana-Luna, S. L. (2015). Ambientes educativos escolares: una investigación sobre la propensión a aprender en jardines infantiles chilenos. *Estudios Pedagógicos*, 41(ESPECIAL), 169–180. <https://doi.org/10.4067/s0718-07052015000300011>

Eblen-Zayas, M., Muller, L. J., & Russell, J. (2023). Erratum to: Change theory in STEM higher education: a systematic review (*International Journal of STEM Education*, (2021), 8, 1, (37), 10.1186/s40594-021-00291-2). *International Journal of STEM Education*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/S40594-023-00446-3/TABLES/1>

Ellison, S. (2023). *Educa a tu infante en casa con el método Montessori* (1st ed., Vol. 1).

Fernández, A. C. (2022). Replanteando la acción social por la música: La búsqueda de convivencia y ciudadanía en la Red de Escuelas de Música de Medellín. *Replanteando La Acción Social Por La Música*. <https://doi.org/10.11647/OBP.0263>

Fischer, S., & Barabasch, A. (2023). Conceptualizations and implementation of creativity in higher vocational teacher education – a qualitative study of lecturers. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/S40461-023-00144-Y/TABLES/3>

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Siglo Veintiuno.

Frans-Carlgrén. (2018). *Pedagogía Waldorf: Una educación hacia la libertad* (Editorial Rudolf Steiner, Ed.; 5th ed., Vol. 1).

Garay-Aleman, V., Lagos-San Martín, N., Díaz-Suazo, P., & Morales-Mejías, P. (2023). Educar en diversidad en la formación inicial docente: una revisión sistemática. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 22(49), 12–31. <https://dx.doi.org/10.21703/rexe.v22i49.1429>

Gil, D. G., Muñoz, A. M., & García, D. A. (2023). Challenges of adapting to online teaching during the COVID-19 pandemic in Compulsory Secondary Education. *Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado*, 98(371), 235–252. <https://doi.org/10.47553/RIFOP.V98I371.93104>

Herráiz-García, F., de Riba Mayoral, S., & Marchena-Ricis, L. (2022). El potencial de las artes para imaginar otra educación. *Aprendiendo de movimientos, posiciones y tránsitos en el caso del Colegio Pepa Colomer*. *Atrnodes*, 29. <https://doi.org/https://doi.org/10.7238/artnodes.v0i29.392758>

Hughes, B. S., Corrigan, M. W., Grove, D., Andersen, S. B., & Wong, J. T. (2022). Integrating arts with STEM and leading with STEAM to increase science learning with equity for emerging bilingual learners in the United States. *International Journal of STEM Education*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/S40594-022-00375-7/TABLES/2>

Kizilgol, T. Z., & Kasapoglu, K. (2024). Social studies teacher competencies in 2050: an e-Delphi study. *European Journal of Futures Research*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/S40309-024-00227-3/TABLES/4>

Lee-Johnson, Y. L. (2023). Transformatar el enfoque inspirado en Reggio en Estados Unidos: Análisis cronotópico crítico para restaurar lo que es radicalmente “Reggio.” *Afirmar Los Derechos de Los Niños y Las Familias Bilingües y Multilingües Emergentes: Entrelazando La Investigación y La Práctica a Través Del Enfoque de Reggio Emilia*, 141–153. <https://doi.org/10.4324/9781003294405-14>

Lesley-Britton. (2022). *Jugar y aprender con el método Montessori* (Paidós, Ed.; 3rd ed., Vol. 1).

López, M., Herrera, M., & Apolo, D. (2021). Quality education and pandemic: Challenges, experiences and proposals from students in teacher training in Ecuador. *Texto Livre*, 14(2). <https://doi.org/10.35699/1983-3652.2021.33991>

Mondi, C. F., Giovanelli, A., & Reynolds, A. J. (2021). Fostering socio-emotional learning through early childhood intervention. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 15(1), 1–43. <https://doi.org/10.1186/S40723-021-00084-8/FIGURES/2>

Montessori, M (2012). *El manual personal de la Dra. Montessori* (S. C. Federik A, Ed.; 1st ed., Vol. 1).

Morin, E. (1999). *Los 7 sabe-*

res para la educación del futuro. 67. [http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/1448/Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/1448/Los_7_saberes_necesarios_para_la_educacion_del_futuro.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Navarrete, J. H., De La Paz, S. D. L. B., & Bolós, C. B. (2023). Metodologías activas y aprendizaje de la competencia científica: consistencia en el tiempo. *Revisión Humana. Revista Internacional de Humanidades / Revista Internacional de Humanidades*, 16(4), 1–8. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v12.4668>

Oude-Groote B, A. (2024). Professional learning activity in and of teacher teams: multilevel assessment of how transformational leadership, goal interdependence, and collective efficacy affect information sharing. *Empirical Research in Vocational Education and Training* 2024 16:1, 16(1), 1–24. <https://doi.org/10.1186/S40461-024-00163-3>

Oviedo, J., & Yu, G. S. (2023). Perspectivas de los profesores de arte sobre la multimodalidad y los cien idiomas en contextos multilingües de la primera infancia. In *Affirming the Rights of Emergent Bilingual and Multilingual Children and Familie: Interweaving Research and Practice through the Reggio Emilia Approach* (pp. 60–76). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003294405-7>

Randolph, J. J., Bryson, A., Menon, L., Henderson, D. K., Kureethara Manuel, A., Michaels, S., rosenstein, debra leigh walls, McPherson, W., O'Grady, R., & Lillard, A. S. (2023). El impacto de la educación Montessori en los resultados académicos y no académicos: una revisión sistemática. *Campbell Systematic Reviews*, 19(3). <https://doi.org/10.1002/cl2.1330>

Rivas, A., Mooss, A., Pontier, C. H., Romillo, J., & Muñoz, E. (2023). The effect of Universal Teacher–Child In-

teraction Training on Hispanic teachers' sense of self-efficacy in early childhood education and care settings. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/S40723-023-00115-6/TABLES/2>

Salido-López, P. V. (2020). Active methodologies in initial teachers' training: Project-Based Learning (PBL) and arts education. *Profesorado*, 24(2), 120–143. <https://doi.org/10.30827/PROFESORADO.V24I2.13656>

Sánchez, Y. J., Zaha, Y. S. K., & Kobata, L. A. (2024). Dicotomías en el diseño: subjetividad–objetividad vs formalidad–utilidad. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*. Ensayos, (226), 89–101.

Sánchez-Santamaría, J., & Ballester Vila, M. G. (2016). Desarrollando el Éxito Educativo para Todos: Reflexiones, Propuestas y Retos Conceptuales en torno a la Equidad Educativa. REICE. *Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*. <https://revistas.uam.es/reice/article/view/2857>

Sauli, F., Wenger, M., & Fiori, M. (2022). Emotional competences in vocational education and training: state of the art and guidelines for interventions. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.1186/S40461-022-00132-8/FIGURES/2>

Sessarego-Díaz, G. (2019). Estrategia metodológica para contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la especialidad de pintura de una institución educativa de arte de Perú. [TM, Universidad San Ignacio de Loyola]. <https://dx.doi.org/10.20511/USIL.thesis/9619>

Supanc, M., Völlinger, V. A., & Brunstein, J. C. (2017). High-structure versus low-structure cooperative learning in introductory psychology

classes for student teachers: Effects on conceptual knowledge, self-perceived competence, and subjective task values. *Learning and Instruction*, 50, 75–84. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.03.006>

Tejedor, S., Cervi, L., Tusa, F., & Parola, A. (2020). Education in times of pandemic: Reflections of students and teachers on virtual university education in Spain, Italy and Ecuador. *Revista Latina de Comunicación Social*, 2020(78), 1–21. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1466>

Tirado-Olivares, S., González-Calero, J. A., Cózar-Gutiérrez, R., & Toledano, R. M. (2021). Gamifying evaluation: An alternative to traditional evaluation in primary education. *REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio En Educación*, 19(4), 125–143. <https://doi.org/10.15366/REICE2021.19.4.008>

Torres-Toukoumidis, A., González-Moreno, S. E., Pesántez-Avilés, F., Cárdenas-Tapia, J., & Valles-Baca, H. G. (2021). Educational public policy during the pandemic: Comparative study of Mexico and Ecuador. *Education Policy Analysis Archives*, 29. <https://doi.org/10.14507/EPAA.29.6362>

Vecchi, V. (2018). *Arte y creatividad en Reggio Emilia El papel de los talleres y sus posibilidades en educación infantil* (2nd ed.).

Viskupic, K., Earl, B., & Shadle, S. E. (2022). Adapting the CACAO model to support higher education STEM teaching reform. *International Journal of STEM Education*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/S40594-021-00325-9/FIGURES/6>